

Martinus-Bibliothek
Wissenschaftliche Diözesanbibliothek im Bischöflichen Priesterseminar Mainz
Grebenstr. 8
55116 Mainz

Gemeinsam gut gerüstet

Nachhaltige Implementierung eines Notfallkonzeptes in der Martinus-Bibliothek und im
Notfallverbund Mainz

– Projektbericht, Projektleitfaden und Materialien –

Stand: Juni 2026

IMPRESSUM

Martinus-Bibliothek Mainz
Grebenstr. 8
55116 Mainz
Deutschland
2026

Herausgeberin
Martinus-Bibliothek Mainz

Inhalt
Dr. Hedwig Suwelack
Martina Pauly M.A.

Gestaltung und Konzeption
Dr. Hedwig Suwelack

Kontakt:
martinus.bibliothek@bistum-mainz.de

Diese Publikation ist unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) lizenziert.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Die nachhaltige Implementierung dieses Notfallkonzeptes in der Martinus-Bibliothek und die Erarbeitung der vorliegenden Publikation wurden gefördert durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und die Kulturstiftung der Länder sowie unterstützt durch die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK).

Mit der Verbreitung dieser Publikation entspricht die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) ihrem Auftrag, bundesweit die Fachkompetenz für die Notfallvorsorge zu stärken.

Inhaltsverzeichnis

1. PROJEKTBERICHT	4
2. PROJEKTLEITFADEN UND MATERIALIEN	6
2.1. MUSTERNOTFALLPLAN.....	6
2.2. NOTFALLEQUIPMENT	6
2.3. WORKSHOP UND NOTFALLÜBUNG.....	7
2.3.1. <i>Checkliste zur Vorbereitung von Workshop und praktischer Notfallübung</i>	7
2.3.2. <i>Ablaufplan von Workshops und praktischer Notfallübung</i>	8
2.3.3. <i>Ablauf der Evakuierungsübung</i>	8
2.3.4. <i>Ablauf der praktischen Notfallübung mit Simulation eines Wasserschadens</i>	9
2.3.5. <i>Materialien zur Notfallübung</i>	10
2.4. EVALUATION	11
2.5. AUSWERTUNG DER TESTALARMIERUNG IM NOTFALLVERBUND MAINZ	12
2.6. WEITERFÜHRENDE LINKS UND HANDREICHUNGEN	14

1. Projektbericht

Im Rahmen des KEK-Modellprojektprogramms zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) wurde die Martinus-Bibliothek im Jahr 2025 bei dem Projekt „Gemeinsam gut gerüstet – Nachhaltige Implementierung eines Notfallkonzeptes in der Martinus-Bibliothek und im Notfallverbund Mainz“ gefördert.

Projektziele

Das Notfallkonzept und der Notfallplan der Martinus-Bibliothek sollten unter fachlicher Beratung und Anleitung einer Restauratorin theoretisch und praktisch überprüft und evaluiert werden, das Notfallequipment sollte ergänzt werden. Daneben war die Koordination und Kommunikation mit anderen Einrichtungen im Notfall innerhalb des Notfallverbundes Mainz Gegenstand dieses Projektes. Ferner sollten bei allen Teilnehmenden die Kompetenzen im Notfallmanagement weiterentwickelt werden. Schließlich sollten sämtliche im Projekt erstellten und genutzten Unterlagen online frei verfügbar und im Sinne einer Best-Practice nachnutzbar sein.

Durchführung Modellprojekt mit Praxisworkshop

Im Modellprojekt der Martinus-Bibliothek wurde zunächst das Notfallkonzept inklusive Notfallplan und Notfallequipment der Martinus-Bibliothek unter fachlicher Beratung einer Restauratorin ergänzt und angepasst. Neben der Bearbeitung des Notfallplans wurde zusätzliches Notfallequipment beschafft (vgl. 2.2 Notfallequipment).

Im Vorfeld der geplanten Notfallübung mit Praxis-Workshop fanden zudem Gespräche mit den Vertretern des Trägers der Bibliothek (Bischöfliches Priesterseminar St. Bonifatius Mainz [KdöR]) statt, in denen Arbeitsabläufe und Koordinationsaspekte besprochen wurden und der Träger über alle Aspekte informiert und in die Workshops des Modellprojektes eingebunden wurde. Die im Notfallplan beschriebenen Einsatzplanungen und Abläufe, die Koordination mit dem Notfallverbund Mainz sowie mit der Träger-Einrichtung, der funktionale Aufbau der Arbeitsstationen und die adäquate Nutzung des Notfallequipments wurden dann in einem Praxis-Workshop mit Notfallübung getestet. Dieser wurde unter fachlicher Anleitung und Beratung einer Restauratorin durchgeführt. Dabei wurden zunächst Grundkenntnisse zur Prävention, Notfallplanung, Organisation und Erstversorgung von geschädigtem Sammlungsgut vermittelt. Da Wasserschäden zu den häufigsten Notfällen in Kultureinrichtungen zählen, wurde dieses Szenario für den praktischen Teil ausgewählt. Diese Simulation eines Krisenfalls diente dazu, die Koordination und Organisation der Abläufe bei Bergung, Erstversorgung und Dokumentation in Kooperation der Einrichtungen des Notfallverbundes praktisch zu erproben. Die Kommunikationswege zur Alarmierung im Notfall wurden im Anschluss an die Übung im Rahmen der Aktivitäten des Notfallverbundes simuliert (vgl. 2.5 Auswertung der Testalarmierung im Notfallverbund Mainz).

Durch die Kombination von Theorie und Praxis konnten die Teilnehmenden das Gelernte direkt anwenden und somit Handlungsstrategien für den Notfall üben und ihre Kompetenzen dazu erweitern. Bei der Notfallübung wurden dann die Notfallplanungen und -strukturen sowie das Equipment in der Praxis überprüft und im Nachgang evaluiert. An dem Praxis-Workshop mit theoretischem Input und praktischer Notfallübung haben insgesamt 13 Personen teilgenommen, darunter sämtliche Mitarbeitende der Martinus-Bibliothek sowie Mitarbeitende aus den anderen Einrichtungen des Notfallverbundes Mainz. Am Tag nach der Notfallübung fand ein halbtägiger bibliotheksinterner Workshop unter fachlicher Leitung der Restauratorin statt, der die Erfahrungen der Notfallübungen reflektierte und Verbesserungen am Notfallplan und in den Abläufen vor Ort ermittelte (vgl.

2.4 Evaluation). So konnten die in der Übung gewonnenen praktischen Erfahrungen und Erkenntnisse zur weiteren Verbesserung des Notfallkonzepts der Martinus-Bibliothek genutzt werden.

Projektergebnis

Mit Abschluss des Projektes steht in der Martinus-Bibliothek ein in der Praxis evaluiertes und ergänztes Notfallkonzept sowie vollständiges Notfallequipment zur Verfügung. Der Notfallplan, die Workshopunterlagen und dieser Projektbericht stehen digital frei zur Verfügung. Sie sollen im Sinne eines Best-Practice-Modells nachnutzbar sein und die Kompetenzbildung auf dem Gebiet der Notfallbewältigung fördern und ermöglichen.

Öffentlichkeitsarbeit

Ein Pressebericht über das Modellprojekt wurde im November 2025 von der Bischöflichen Pressestelle veröffentlicht:

<https://bistummainz.de/pressemedien/pressestelle/nachrichten/nachricht/Gut-geruestet-fuer-den-Notfall/> (12.12.2025).

2. Projektleitfaden und Materialien

2.1. Musternotfallplan

Der anonymisierte Musternotfallplan der Martinus-Bibliothek ist zur Nachnutzung als bearbeitbare Word-Datei bereitgestellt: <https://zenodo.org/records/20704992> (DOI: 10.5281/zenodo.20704992).

Hinweis: Illustrierte Anleitungen zu Bergung, Erstversorgung und Dokumentation wurden im ursprünglichen Notfallplan der Martinus-Bibliothek aus der Handreichung „[Anleitung zur Rettung von Archiv- und Bibliotheksgut \(Notfallverbund Münster\)](#)“¹ übernommen. Im Musternotfallplan wurde auf den Abdruck der gut verfügbaren Anleitung verzichtet.

2.2. Notfallequipment

Notfallboxen mit Notfallmaterial werden mittlerweile von zahlreichen Dienstleistern im Bereich Bestandserhaltung angeboten. Die Martinus-Bibliothek hat 2022 Notfallboxen im Rahmen einer Förderung des Landes Rheinland-Pfalz über die Landesbestandserhaltungsstelle Rheinland-Pfalz erhalten. Zur Orientierung bieten einige Beratungsstellen für Bestandserhaltung Inhaltslisten für Notfallboxen an, beispielsweise das [LVR Archivberatungs- und Fortbildungszentrum](#)². Ebenso kann auf fertige Notfallboxen, die von Dienstleistern angeboten werden, zurückgegriffen werden.

Die Beschaffung von Notfallmaterial, das zusätzlich zu den Notfallboxen benötigt wird, wurde in diesem Projekt gefördert. Es wurde Material beschafft, das aufgrund besonderer örtlicher Begebenheiten Verwendung finden soll (Turbo-Lüfter, Mehrfachsteckdose, Kabeltrommel, Absperrband) oder das in den Notfallboxen nicht in ausreichender Stückzahl vorhanden war (Einwegschürzen, Arbeitshandschuhe, Abdeckvlies). Ein Schwerpunkt der Beschaffung war individualisierte persönliche Schutzausrüstung für die fünf Mitglieder der Notfallgruppe (Schutzhelm, Sicherheitstiefel, Regenjacke, Stirnlampe). Zudem wurden Euroboxen und Klappboxen für die Aufbewahrung des zusätzlichen Notfallmaterials und als Transportkisten im Notfall beschafft.

Inventarlisten und Angaben zu Notfallmaterial sind im Musternotfallplan (Abschnitt 4.1: Inhalt der Notfallboxen) angegeben.

¹ https://www.kek-spk.de/sites/default/files/2024-06/zweite_auflage_2023.pdf (12.12.2025).

² https://afz.lvr.de/media/archive_im_rheinland/notfallplanung/LVR_Notfallboxen_Inhaltsliste.pdf (12.12.2025)

2.3. Workshop und Notfallübung

Ablauf und Inhalt des Workshops mit praktischer Notfallübung wurden mit mehrmonatigem Vorlauf mit der anleitenden Restauratorin erörtert und festgelegt. Die organisatorische Vorbereitung und die Bereitstellung der Übungsmaterialien übernahm die Martinus-Bibliothek. Um den Bedingungen eines Notfalls möglichst nahe zu kommen, wurde ausschließlich das einrichtungseigene Material (Notfallboxen und Ergänzungsmaterial) der Martinus-Bibliothek eingesetzt. Zusätzlich konnte auf Materialien des Trägers der Bibliothek (Bischöfliches Priesterseminar St. Bonifatius Mainz) zurückgegriffen werden. Pavillons, Arbeitstische und größeres Transportgerät werden im Notfall ebenfalls durch die Trägereinrichtung zur Verfügung gestellt.

2.3.1. Checkliste zur Vorbereitung von Workshop und praktischer Notfallübung

Die folgende Checkliste diente der Vorbereitung von Workshop und Notfallübung:

1. Material und Infrastruktur

- Notfallboxen und Ergänzungsmaterial überprüfen und bereitstellen
- Zusätzliches Verbrauchsmaterial für die Übung bereitstellen (persönliche Schutzausrüstung: FFP2-Masken, Nitril-Handschuhe)
- Auszusondernde Bücher für Übungszwecke sammeln
- Regal für Test-Evakuierung im Magazin bestücken
- Bergungs- und Erstversorgungsregal mit Büchern im Innenhof aufbauen, mit Büchern bestücken und für die Übung wässern
- Pavillons und Tische aufbauen
- Übersichts- und Infotafeln aufbauen³

2. Gebäude und Wegeführung

- Kennzeichnungen von spezifischen Rettungswegen, Sammelpunkten und Evakuierungsrouten für die Übung im Haus anbringen
- Tensatoren für kurzfristige Absperrung von Wegen bereitstellen

3. Seminar- / Workshopraum

- Technische Ausstattung vorbereiten (Beamer, Laptop, Adapter, Flipchart)
- Bestuhlung kommunikativ anordnen (z. B. U-Form, Gruppentische)

4. Ablauf und Organisation

- Zeitplan für Workshop und Übung abstimmen und festlegen
- Mitarbeitende der eigenen und der Trägereinrichtung informieren
- Einladung zu Workshop und Übung an die Mitglieder im Notfallverbund versenden
Die Teilnehmenden sollten erinnert werden, festes Schuhwerk oder Gummistiefel mitzubringen und zu beachten, dass an dem Tag mit Wasser und nassen Objekten gearbeitet wird (Regenjacke und wetterfeste Kleidung sind zu empfehlen).
- Koordination der Anmeldungen (maximal 18 Personen)
- Verpflegung für Kaffee- und Mittagspausen organisieren (Getränke, Snacks, Geschirr)

³ Empfehlenswert sind die Sicherheitshinweise zu Schutzkleidung, Bergung und Erstversorgung des Notfallverbunds Münster: https://notfallverbund.de/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-01_AnleitungfuerdenNotfall_Rollups_Druckdatei.pdf.

2.3.2. Ablaufplan von Workshops und praktischer Notfallübung

9:00-10:15 Uhr	<i>Begrüßung und Theorie:</i> Ablauf der Notfallbewältigung und Austausch zu Erfahrungen mit Notfällen in der Gruppe
10:15-10:30 Uhr	Pause und Netzwerken
10:30-12:00 Uhr	<i>Theorie und praktische Übung:</i> Evakuierung mit praktischer Evakuierungsübung, Erstversorgung der Bestände, Organisation der Erstversorgung
12:00-12:45 Uhr	Mittagspause
12:45-13:15 Uhr	Kennenlernen der Notfallboxen
13:15-15:00 Uhr	<i>Praktische Übung:</i> Einrichten der Erstversorgungstische, Sicherheitsunterweisung, Üben der Bergung, Üben der Erstversorgung, Transport und Einpacken im Wechsel
15:00-15:30 Uhr	Abschlussrunde und Feedback

2.3.3. Ablauf der Evakuierungsübung

Einweisungen	Sicherheitseinweisung ⁴ und Verteilung der Schutzkleidung Weitere Einweisungen zu: <ul style="list-style-type: none"> • Örtlichkeit, insbesondere Magazin und interner Bereich • Wegeführung • Abläufe von Bergung, Transport sowie Transportmaterialien • Absperrungen, insbesondere öffentlicher Bereich Benennung zweier Ansprechpersonen <ul style="list-style-type: none"> • für inhaltliche Fragen (Workshopleitung, Rettungskoordination) • zur Koordination von Personen und Material („Springer“)
Aufgabenzuteilung	Einteilung der Teilnehmenden in verschiedene Teams <ul style="list-style-type: none"> • Räumung des Regals zur Test-Evakuierung und Umlagerung in bereitgestellte Euroboxen • Transportkette vom Evakuierungsort zum Sammelbereich • Team für Rücktransport der geleerten Kisten zum Evakuierungsregal • „Springer“ für die Koordination von Personen und Material • Ansprechperson für inhaltliche Fragen
Praktische Übung	Umlagerung der Objekte in Euroboxen, Transport der Boxen mittels Menschenkette zu den Arbeitsstationen, Sammlung der Euroboxen sowie Rücktransport leerer Boxen zum Bergungsort

⁴ Vgl. Druckvorlage „Sicherheitsbelehrung und Einweisung Notfallgruppe und Unterstützungskräfte“ im Musternotfallplan.

2.3.4. Ablauf der praktischen Notfallübung mit Simulation eines Wasserschadens

Einrichtung der Arbeitsstationen	<ul style="list-style-type: none"> • Materialien zusammentragen (teilweise vorbereitet) • gemeinsames Aufbauen der Arbeitsstationen
Einweisung und Absprachen	<ul style="list-style-type: none"> • Einweisung in die Örtlichkeit sowie in Aufbau und Ablauf von Bergung, Erstversorgung und Dokumentation⁵ • Zuteilung von Aufgaben: Evakuierung, Transport einschließlich Nassreinigung, Dokumentation, Erstversorgung und Verpacken • Ansprechpersonen für Fragen (Workshopleitung, Rettungskoordination) und zur Koordination („Springer“) benennen
Praktische Übung	<ul style="list-style-type: none"> • Versorgung aller Objekte von der Bergung über die Erstversorgung bis zur Lagerung bzw. zum Transport • Rotation der Teilnehmenden zwischen den Aufgabenbereichen, sodass alle die Bereiche Transport, Reinigung, Dokumentation und Verpackung praktisch erproben können

Foto: Aufbau der Arbeitsstation

⁵ Die Sicherheitseinweisung muss hier erfolgen, wenn sie nicht bereits Teil der Evakuierungsübung am Vormittag war.

Foto: Aufbau Bergungs- und Erstversorgungsregal

2.3.5. Materialien zur Notfallübung

Die Schulungsmaterialien zur Notfallübung stehen gemeinsam mit dem Musternotfallplan unter folgendem Zenodo-Link bereit: <https://zenodo.org/records/20704992> (DOI: 10.5281/zenodo.20704992)

- Präsentation: Schulungsmaterial mit theoretischer Einweisung für den Praxis-Workshop (Jana Moczarski, Firma Paperminz, Leipzig: Datei 2 Notfallübung Workshopmaterial Theoretischer Input.pdf)
- Handout: Umfangreiche Hinweise zur Erstellung eines Notfallkonzeptes und Notfallplans (Jana Moczarski, Firma Paperminz, Leipzig: Datei 3 Notfallübung Workshopmaterial Handout.pdf)

2.4. Evaluation

Die Notfallübung wurde in zwei Schritten evaluiert: in einer direkten Feedbackrunde mit allen Teilnehmenden sowie in einem vertiefenden Evaluationsworkshop der Notfallgruppe mit der Workshopleitung am Folgetag. Die Ergebnisse der Feedbackrunde und des Evaluationsworkshops wurden von der Workshopleitung in einem Evaluationsbericht gebündelt. Die folgenden Punkte geben eine Auswahl zentraler Beobachtungen wieder und umfassen sowohl übergreifende organisatorische Erkenntnisse als auch praxisnahe Erfahrungen aus der Durchführung der Übung.

1. Arbeitsstationen

- Wichtig ist die klare Trennung der Arbeitsbereiche mit klar definierten Stationen für Objektannahme und Zwischenlagerung, Reinigung, Dokumentation, Verpackung, Lagerung für Abtransport sowie die Einrichtung von zwei überdachten Erstversorgungsstationen und einer Nassreinigungsstation.
- Die Aufgaben- und Rollenverteilung insbesondere das Benennen von Rettungskoordination und Teamleadern sollte zügig festgelegt werden, gut kommuniziert und durch farbige Westen kenntlich gemacht werden.
- Der Einsatz eines „Springers“ zusätzlich zur Rettungskoordination zur Sicherung von Absperrungen und zur Koordination von Abläufen, Objektbestand und Materialien hat sich als sinnvoll erwiesen.
- Die Fotodokumentation der Stationen erleichtert einen erneuten Wiederaufbau.
- Abrollenrichtung für Stretchfolie: Keine gezahnten Abreißvorrichtungen nutzen. Wenn keine Schneidfunktion vorhanden ist: Cuttermesser benutzen. Abrollenrichtungen festschrauben oder mit Schraubzwingen befestigen.
- Smartphones – es wurden ausgediente Dienstgeräte ohne SIM-Karte genutzt – erwiesen sich für die Fotodokumentation als praktikabler im Vergleich zu Fotoapparaten. Zubehör wie Datenkabel mit verschiedenen Anschlüssen muss in Notfallbox gelagert werden.

2. Notfallboxen und Notfallmaterial

- Die Kombination aus Basis-Notfallboxen, Ergänzungsmaterial und personenbezogenen Boxen mit individueller Schutzausrüstung hat sich bewährt.
- Die materialbezogene Packung der Notfallboxen wird künftig zugunsten einer arbeitsstationsbezogenen Struktur aufgegeben: Für jede Arbeitsstation werden separate Stationsboxen vorbereitet, die das jeweils benötigte Material vollständig enthalten.

3. Bergung

- Für die Bergung ist die Kommunikation zentral: Bergungspriorisierung, Wegeführung, Markierungen und Transport müssen klar durch die Rettungskoordination kommuniziert werden. Der „Springer“ unterstützt die Koordination zwischen Bergung und Erstversorgung.
- Sinnvoll war die Trennung und Kennzeichnung der Wege für Abtransport des Bergungsgutes und Rückkehr zum Bergungsort.
- Wenn möglich sollte eine grobe Schadenskategorisierung am Bergungsort vorgenommen werden („trocken“, „klamm“, „nass“, „nass zu reinigen“).
- Zukünftige Übungen sollen die Übungsszenarien um Störungen erweitern (z. B. Stromausfall, Zeitdruck).

4. Dokumentation

- Dokumentation zu zweit im Viererteam der Arbeitsstationen hat sich als effizient erwiesen (eine Person: handschriftliche Dokumentation mit Formularen und Nummerierung, zweite Person: Fotodokumentation, zwei weitere Personen: Einstretchen und Verpacken). Bei kleinem Helferteam lieber nur eine Arbeitsstation mit 4 Personen einrichten als kleinere Teams für mehr Stationen.
- Das Vorgehen bei der Dokumentation braucht grundsätzlich sehr klare Anweisungen, um die Einheitlichkeit der Daten zu gewährleisten und Missverständnisse im Nachgang zu verhindern. Das in der Übung getestete System mit zu kombinierenden laminierten Nummern hat sich als praktikabel erwiesen, wurde aber unterschiedlich effizient wahrgenommen. Es soll noch weiter erprobt werden, ob Handklicker oder ein anderes mechanisches Zählsystem wie Abreißzettel die fortlaufende Nummerierung vereinfachen können.
- Für die digitalen Fotos sind einheitliche Ablagestrukturen erforderlich (Laptop, Cloud o.Ä.).

5. Feedback und Fazit

Die Kombination von theoretischer Unterweisung und praktischen Übungen wurde von den Teilnehmenden durchweg positiv bewertet. Die realistische Darstellung der Abläufe und das für die Übung bereitgestellte Material wurde positiv bewertet, die Übung trug dazu bei, Hemmschwellen bei den potentiellen Ersthelfenden abzubauen. Länger diskutiert wurde über die Dokumentation, die teilweise als zeitaufwändig empfunden wurde. Auch der erhöhte Abstimmungsbedarf zwischen den Stationen zur effizienten Organisation der Arbeitsabläufe wurde reflektiert.

Insgesamt war die Notfallübung in der Martinus-Bibliothek ein gelungenes Beispiel für praxisorientiertes Lernen und institutionelle Vorbereitung. Sie zeigte, dass Notfallplanung kein statisches Dokument, sondern ein lebendiger Prozess ist, der regelmäßige Aktualisierung, Übung und Reflexion erfordert. Die Übung hat die Handlungsbereitschaft der Einrichtung und des Notfallverbundes gestärkt, im Ernstfall strukturiert, ruhig und koordiniert zu handeln. Im Sinne einer nachhaltigen Bestandserhaltung sollte die Übung als Ausgangspunkt für kontinuierliche Verbesserung und stetige Integration in den Notfallverbund Mainz verstanden werden.

2.5. Auswertung der Testalarmierung im Notfallverbund Mainz

Im Rahmen des jährlichen Treffens des Notfallverbundes Mainz am 22. Mai 2025 wurde die Alarmierung im Notfall abgestimmt. Für die Testalarmierung wurde die bei der Feuerwehr Mainz eingesetzte App Divera 24/7 ausgewählt. Ergänzend sollte eine Information über den Mailverteiler des Notfallverbundes erfolgen; auf eine klassische Telefonkette wurde verzichtet. Die Testalarmierung fand innerhalb eines angekündigten Zeitfensters von einer Woche statt.

Im Vorfeld wurden die Kontaktdaten der Ansprechpartner:innen der beteiligten Einrichtungen (Name und E-Mail-Adresse) in die App importiert und die entsprechenden Personen zur Nutzung eingeladen. Dabei erhielten sie Hinweise zur Installation sowie zur individuellen Konfiguration ihrer Kontaktdaten und Benachrichtigungseinstellungen (E-Mail und/oder Push-Nachricht). Auf die Nutzung der kostenpflichtigen SMS-Funktion wurde für den Test verzichtet.

Am 24. November 2025 wurde um 10:29 Uhr ein Testalarm über die Alarmierungs-App *Divera 24/7* ausgelöst. Die App-basierte Alarmierung erzielte folgende Rückmeldungen:

Zeitfenster ab Alarm	Kurzfristig einsatzbereit	Einsatzbereit innerhalb 2–4 Std.
nach 5 Minuten	1 Person	7 Personen
nach 15 Minuten	2 Personen	7 Personen
nach 1 Stunde	3 Personen	8 Personen

Die Reaktionsgeschwindigkeit innerhalb der ersten Stunde ist positiv zu bewerten, auch wenn nur etwa ein Viertel der 45 über die App kontaktierten Personen eine Rückmeldung abgab. Es wurden Personen aus zehn der 14 Einrichtungen des Notfallverbundes erreicht, sodass eine breite Streuung über die Einrichtungen erreicht wurde. Um 11:38 Uhr wurde ergänzend eine Informations-E-Mail über den Mailverteiler des Notfallverbundes versandt. Die Rückmeldungen zeigten, dass sechs Personen die Alarmierung über die *Divera*-App nicht erhalten hatten (fehlende Installation) und bei vier Personen technische Probleme vorlagen (u. a. deaktivierte Push-Nachrichten). Hervorzuheben ist, dass zwei von drei abwesenden Personen über die App erreicht wurden und darüber Rückmeldung zur Einsatzbereitschaft gaben.

Die Auswertung zeigt, dass für eine nachhaltige Nutzung der App-gestützten Alarmierung noch technische und datenschutzrechtliche Voraussetzungen zu klären sind:

- Die App setzt eine aktive GPS-Freischaltung voraus, was für einzelne Nutzerinnen und Nutzer ein Hindernis darstellen kann.
- Der Empfang der Alarmierung per Push-Nachricht setzt eine bestehende Datenverbindung voraus.
- Der datenschutzkonforme Einsatz der App (DSGVO) ist noch abschließend im Notfallverbund abzustimmen.

Der Testalarm hat gezeigt, dass das Alarmierungssystem grundsätzlich funktioniert und ein relevanter Teil der Verbundmitglieder kurzfristig erreicht werden kann. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Alarmierung derzeit noch nicht flächendeckend zuverlässig ist, da ein erheblicher Anteil der Personen technisch nicht erreicht wurde. Zentrale Voraussetzung für eine verlässliche Nutzung ist daher die vollständige Installation und korrekte Konfiguration der App bei allen Verbundmitgliedern. Der Notfallverbund wird bei einem der nächsten regulären Treffen eine kurze praktische Phase einplanen, in der die Mitglieder die App direkt vor Ort installieren und einrichten können.

2.6. Weiterführende Links und Handreichungen

Handreichung

„Anleitung zur Rettung von Archiv- und Bibliotheksgut (Notfallverbund Münster)“:

https://www.kek-spk.de/sites/default/files/2024-06/zweite_auflage_2023.pdf (21.11.2025)

Einsatzhandbuch Kulturgut:

<https://www.einsatz-kulturgut.de/> (21.11.2025)

Pocket Guide Notfall (Notfallverbund Stuttgart):

https://notfallverbund.ub.uni-stuttgart.de/wp-content/uploads/sites/4/2020/05/Pocket_NoVe.pdf (21.11.2025)

Screenbook-Notfall-Erstversorgung:

https://www.lwl-archivamt.de/waa-download/pdf/Screenbook%20Erstversorgung_1-2013.pdf (21.11.2025)

„Sicherheitsleitfaden Kulturgut (SiLK)“ (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe):

https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Schutz-Kulturgut/Wie-sichern-wir-Kulturgut/SiLK/silk_node.html (21.11.2025)

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/Kulturgutsc hutz/silk-sicherheitsleitfaden-kulturgut.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (21.11.2025)

LBE Landesstelle Bestandserhaltung Rheinland-Pfalz, Notfallvorsorge:

<https://lbz.rlp.de/landeskunde-und-kulturgut/landesstelle-bestandserhaltung/notfallvorsorge> (21.11.2025)

LVR Archivberatungs- und fortbildungszentrum:

https://afz.lvr.de/de/technisches_zentrum/konservierung_und_restaurierung/notfallvorsorge/notfallvorsorge_1.html (21.11.2025)

Weitere Notfallanleitungen finden Sie auf der Webseite der deutschen Notfallverbände:

<https://notfallverbund.de/materialien/im-notfall> (21.11.2025)